

TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KADIN VE DOĞA KONUSUNA FİGÜRATİF SERAMİKLERDE DÜŞSEL YAKLAŞIMLAR

Ferda Meltem ULUDAĞ

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ferdameltemuludag@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-8812-4563
DOI : 10.5281/zenodo.7541985

ÖZET

Türk kültürünün tarihsel gelişimi incelendiğinde, sanat tarihi verilerinin toplumun sosyal hayattaki duygu ve düşüncelerinin, inanışlarının önemli bir göstergesi olduğu görülür. Bu çerçevede kadın ve doğa konusunun nasıl ele alındığını anlamak için Türk sanatı ile bu sanatın görsel ve yazınsal verileri konunun aydınlanmasında oldukça önemlidir. Kültür tarihimizdeki sürece bağlı olarak Orta Asya'dan günümüze kadın ve doğa içerikli figüratif eserler incelendiğinde, din arkeolojisi başta olmak üzere görsel ve yazınsal sanatlarda dönemin ruhunun sanatçıların düş gücüne bağlı olarak ele alındığı görülür.

Çağlar boyu kadın doğasının doğurganlık, besleyicilik, üreme gibi tabiata benzerliği kadın kimliğinin doğa ile anılmasının, sevilen bir figür olarak hayatın ve sanatın her alanında kullanılmasının nedenlerindedir. Kaynağını doğadan alan seramik, malzemesinin sunduğu olanaklar ile sadece kap kacak üretiminin öznesi olmaktan çıkmış zamanla sanatsal olarak figüratif bakış açısını da zenginleştirmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bulunduğu dönemdeki sosyal değişim ve gelişmeleri üzerinde barındıran figürler, dönemsellikleri ve teknikleri itibarıyla bir bakıma seramik sanatının tarihi vesikaları niteliğindedir. Özellikle Cumhuriyet döneminde yurtdışına açılan sanatçıların etkilendikleri akımları yurda dönüşte eserlerine yansıtılmalarının getirdiği bakış açısı zamanla geleneksel yorumları yıkarak figüratif yapıtların çeşitlenmesine olanak sağlamıştır. Böylelikle daha çağdaş ve özgün yapıtlar ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla Türk kültürünün her döneminde sevilen bir öğe olarak kadın ögesine doğa içerisinde yer verilmiştir. Figüratif yapıtların çeşitlenmesine olanak sağlayan kadın ve doğa konusunun bundan sonraki araştırmacılar için farklı teknik ve olanaklarla ele alınarak kaynak oluşturmasının hedeflendiği bu çalışma ile yerli ve yabancı sanatçıların figüratif seramiklerine esin kaynağı olan kadın ve doğa konusunun bu sanatçıların düşsel anlatımlarla kendilerini ifade etmelerinin önemli bir aracı olduğu görülür.

Anahtar Kelimeler: Türk kültürü, kadın ve doğa, figüratif seramik, Türk sanatı

ABSTRACT

When the historical development of Turkish culture is examined, it is seen that art history data is an important indicator of the society's feelings, thoughts and beliefs in social life. In this context, in order to understand how the subject of women and nature is handled, Turkish art and the visual and literary data of this art are very important in enlightening the subject. When figurative works with women and nature from Central Asia to the present are examined depending on the process in our cultural history, it is seen that the spirit of the period is handled depending on the imagination of the artists in visual and literary arts, especially in religious archeology.

The similarity of women's nature to nature, such as fertility, nourishment and reproduction, is one of the reasons why women's identity is associated with nature and used as a favored figure in all areas of life and art. Ceramic, which takes its source from nature, has not only been the subject of pottery production with the possibilities offered by its material, but has also enriched its artistic figurative perspective over time. When evaluated from this point of view, the figures that embody the social changes and developments in their period, are, in a way, historical documents of ceramic art in terms of their time and techniques. Especially in the Republican period, the perspective brought by the artists who went abroad to reflect the movements they were affected by on their return home, over time destroyed the traditional interpretations and allowed the diversification of figurative works. Thus, more contemporary and original works emerged.

Therefore, the woman element, as a popular element in every period of Turkish culture, has been included in nature. The aim of this study, to create a resource for future researchers by handling the subject of woman and nature which allows the diversification of figurative works. The subject of women and nature is also the source of inspiration for the figurative ceramics of local and foreign artists, since it is an important tool for these artists to express themselves through imaginary expressions.

Keywords: Turkish culture, woman and nature, figurative ceramics, Turkish art